

ВІЗУАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МУЗИЧНИХ ГУРТІВ

Водолазкін Володимир Миколайович ¹,
Брянцев Олександр Анатолійович ² [0000-0002-9220-0653]

¹ Здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, megavodolazkin@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, albrypaper@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена візуальній ідентифікації в культурній індустрії українського музичного рок напрямку. Розглядаються такі базові поняття як «ідентичність», «музичний гурт», розкриваються поняття «айдентика» та описано її особливості відносно музичних гуртів. Розкриваються візуальні підходи до відображення символів та знаків, які застосовуються у брендуванні в музикальній індустрії. Описано дизайнерські тренди айдентики на прикладі існуючих українських музичних груп та на базі їх опису визначено особливості логотипів українських рок-гуртів.

Ключові слова: айдентика, візуальна ідентифікація, айдентика музичного гурту, ідентифікація в музичній індустрії, логотип.

Ідентичність - у загальному розумінні слова - означає відчуття приналежності до певної категорії, засноване на виявленні спільних характеристик. Якщо розглядати графічний дизайн, який візуально описує щось за допомогою графічних форм, то дослідники стверджують, що поняття «дизайн візуальних комунікацій» піддавалося різним інтерпретаціям. Різні назви ускладнюють визначення точного характеру роботи дизайнера (Михайлова, 2021, с. 24).

Індустрія культури є однією з важливих складових суспільства і поняття культурних індустрій на сьогодні достатньо зрозуміле. Виходячи з культурологічного розуміння, можна сказати, що культурні індустрії включають в себе і музичний напрям (Проскуріна, 2015, с. 244).

Музичний гурт - це група людей, об'єднаних навколо спільної мети або діяльності, пов'язаної з музикою. Зазвичай гурт складається з музикантів, але може також включати інших музикантів (продюсерів, звукорежисерів) або людей, які не беруть безпосередньої участі у створенні музики (художників,

поетів) (Юцевич, 2003).

Айдентика для музичного гурту є однією з головних частин брендування, що має багато функціональних можливостей як для гурту, так і для його шанувальників. Окрім візуальної самоідентифікації серед даної галузі буде більше можливостей візуально виділити обкладинку альбому або синглу. Завдяки наявному логотипу легше розробити впізнаваний мерч для гурту. Для шанувальників сувенірна продукція з логотипом на згадку про подію - це спосіб показати свою підтримку кумиру.

Щодо самого терміну, айдентикою називають сукупність візуальних, вербальних та інформаційних констант, які пов'язані спільною ідеєю та формують єдність у сприйнятті об'єкта, його товарів та послуг. Набір графічних фігур, кольорів, візуальні комунікаційні рішення та принципи дозволяють створити впізнаваний образ в очах користувача, що є ключем до розуміння місії компанії, принципів роботи та стратегії розвитку (Венгер, 2018, с. 63).

Візуальна ідентичність - це візуальна підсистема айдентики, що складається з імені (фірмового найменування), знака (логотипу), шрифтів, кольорів, візуальної графіки або набору візуальної графіки в друкованому вигляді (бланки, упаковка, плакати, брошури, банери тощо) та електронному вигляді (веб-сайти, сторінки, мобільні додатки тощо) (Михайлова, 2021, с. 24).

У більшості випадків логотип є невід'ємною головною частиною айдентики сучасного музичного колективу, тому без нього не обходиться жоден гурт. Існує кілька різних типів логотипів, але гурти здебільшого вибирають логотипи з текстом або логотипи з символами.

Вдалим прикладом текстового логотипу як в повній так і в скороченій формі є логотип гурту «Друга ріка». Логотип групи створений з акцидентного шрифту, який базується на використанні скороченої форми з двох літер «ДР» іноді з додатковими графічними елементами. Текстовий логотип у своїй ідентифікації також використовують такі гурти, як «АНТИТІЛА», «Скай», «Vivienne Mort», «The Hardkiss», «ТНМК», «NRavitsa Planet» та ін.

З огляду на це можна сказати, що останнім часом айдентика, особливо у музичних гуртів, не є статичною, кожен елемент (лого, графічні елементи, фотостиль, ключові кольори, мова та ін.) може бути динамічним і змінюватися відповідно до форм або ситуацій, так як гурт постійно випускає нові альбоми, виступає на різного типу заходах. Незмінним залишається загальний стиль. (Мишкоріз, 2019).

Окремо можна виділити групи, які використовують адаптовані до сучасності шрифти, схожі на український скоропис. Це надає музичним колективам певної унікальності та неповторності. Це стосується гурту «Гайдамаки», логотип якого створено з використанням каліграфії, та гурту «Очеретяний кіт», логотип якого також створено з використанням шрифту на основі каліграфії (Міхеєва, 2020 а, с. 145).

Логотип гурту іноді виглядає у вигляді монограми, тобто короткого позначення, що складається з перших літер слова ім'я або посада. Може бути у вигляді лігатури (поєднання знаків в одному друкованому символі). Це схоже на ініціали або літери, але має більш графічний вигляд. Значення та зміст цих аббревіатур також швидко розшифровується. Серед музичних гуртів такий інструмент використовує, наприклад, «Oy sound system», де знак виглядає як дві літери першого слова назви - «Oy». Серед них можна відзначити такі музичні колективи, як «Мрія життя», «Точка опори» (Міхеєва, 2020 b, с. 170).

Також цей прийом використовують гурти «Дикі серцем» (аббревіатура «DC»), DAGAZ, «Океан Ельзи», гурт «Epolets», що використовує два логотипи, головний з них - графічно стилізована літера «E». Гурт «Зворотня Дія» на музикальних платформах, зокрема SoundCloud, використовує логотип із аббревіатури назви.

На сьогоднішній день стрімко зростає кількість колективів, які почали працювати у фольклорному жанрі, тобто з використанням українського фольклору. музичні інструменти (кобза, бандура тощо), що стало передумовою доповнення геометричними або адаптованими формами вишивки та розпису, шрифтами з українським колоритом, що знаходить своє відображення в графічному дизайні та особливо у створенні елементів айдентики. Таким є, наприклад новий логотип гурту «Go A» (Міхеєва, 2020 a, с. 145).

Підвидом даного типу можна назвати гурти, що у логотипах використовують елементи рукопису. «ДахаБраха», «Кораллі», «Motanka», «Мольфа» тощо.

Нерідко у музичних гуртів зустрічаються комбіновані лого. Одним із яскравих прикладів є гурт «Ангажемент на вівторок», що окрім складного шрифту містить також графічний знак, що в цілому складає єдину композицію. Це також використовують гурти «ATMASFERA», «OT VINTA», «Middle Finger», «Мотор'ролла», «Vagabondspecter» та інші.

Багато представників даної класифікації за час існування свого гурту провели ребрендинг, спираючись на сучасні тенденції айдентики. Таким чином гурт «Тартак» був підлеглий ребрендингу лого. Вони мали комбіноване лого, у старій версії більш деталізоване, але під впливом сучасних тенденцій тепер їх лого виглядає більш лаконічним та універсальним, простим у сприйнятті. Проте, ідентичність та впізнаваність залишилися незмінними. Таке ж трапилось, наприклад і з гуртами «GOUACHE» та «KAZKA».

Досить цікавим явищем є вплив подій у країні на ребрендинг логотипів гуртів. Наприклад, зважаючи на сучасний стан держави, українські гурти «Mozgi» та «Bez обмежень» прибрали зі своїх назв літеру «Z», так як тепер вона ототожнюється зі свастикою. Крім того, «Mozgi» змінює не лише назву гурту, але й назву свого продюсерського центру на Mozgi Group. Таким чином вони висловили засудження злочинів, скоєних Росією проти українського народу.

Таким чином, на основі проведених досліджень, що аналізують сучасний

музичний ринок, можна зробити висновок, що комплекс заходів, які складають бренд, може включати в себе символи на різних тематичних візуальних мовах, які надають додаткову інформацію про об'єкт позиціонування, зрозумілу аудиторії.

Літературні джерела

1. Венгер, Ю. (2018). Айдентика—шлях успіху компанії. *Матеріали ІХ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі»*, С. 63-64.
2. Міхеєва, Л. В. (2020, а). Особливості візуалізації логотипів музичних колективів незалежної України. *Art and Design. (1)*, С. 142-153. DOI: 10.30857/2617-0272.2020.1.11.
3. Міхеєва, Л. В. (2020, б). Вплив символів тематичної візуальної мови на бренд. *Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 30(1), С. 167-172. DOI : 10.24919/2308-4863.1/30.212239
4. Михайлова, Т. (2021). Айдентика як поняття комплексної системно—концептуальної моделі ідентифікації в архітектоніці дизайну. *Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки»*, (39), С. 22-26. DOI: 10.32461/2226-2180.39.2021.238675
5. Мишкоріз, В. (2019). Культурний конспект: бренд артиста з підходом маркетолога. Retrieved from: https://liroom.com.ua/music/articles/masterskaya_brand_artist/
6. МОЗГІ прибрали букву Z з логотипу: «Символ ворога і зла» | TCH. Retrieved from: <https://tsn.ua/ato/mozgi-takozh-pribrali-literu-z-z-logotipu-simvol-voroga-ta-zla-2017060.html>
7. Проскуріна, М. О. (2015). Креативні індустрії як середовище економічної діяльності. *Глобальні та національні проблеми економіки*, (8), С. 243-245. Retrieved from: <http://global-national.in.ua/archive/8-2015/50.pdf>
8. Юцевич, Ю. (2003). *Музика: словник-довідник*. Тернопіль: навчальна книга—Богдан.